

BERUNIY ASARLARI MA'LUMOTLARINING ARXEOLGIK TADQIQOTLAR MA'LUMOTLARI BILAN QIYOSIY TAHLILI

Shodiyeva Charos Ravshan qizi

Termiz davlat universiteti

Tarix fakulteti talabasi

Annotatsiya: Tahlil etilayotgan ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning tarixiy asarlarining tavsifiy xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilib, ularning arxeologik tadqiqotlar ma'lumotlari bilan qiyosiy tahlili bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Avesto, Qadimgi Eron, tarixiy asar, arxeologik tadqiqotlar, xorazmshohlar, kayxisravlar.

Beruniy tarixiy asarlarni yozishda asosli dalillar va aniq ma'lumotlarga tayanish, yolg'oni rostdan, g'araz ma'lumotlarni xolislaridan ajrata bilish lozimligini uqtiradi. U ma'lumotlarni har tomonlama chuqur tekshirish, solishtirish va tahlil qilish orqali haqiqiylikni aniqlash zarurligini alohida uqtirgan. Shu jihatdan olganda Beruniy qoldirgan ma'lumotlarning aksar ko'pchiligi haqiqat ekanligi arxeologik tadqiqotlar natijasida o'z tasdig'ini topgan.

Jumladan, uning afrig'iyalar sulolsi vakillari ro'yxati deyarli to'qson foiz isbotlangan. Beruniy Xorazmda ilk davlatning paydo bo'lishini aniq raqamlar bilan ko'rsatib berishga intiladi. Uning ta'rificha, mahalliy tarixiy an'ana Xorazm davlati tarixini tashqi tuzilishinigina beradi, chunki xorazmliklarning o'zlari bu an'anani ilk o'rta asrlarda deb tasavvur qilganlar.

Xorazmliklar, deb yozadi Beruniy yil hisobini o'z mamlakatlarida aholi joylashgan vaqtdan, Iskandardan avvalgi 980 yildan, ya'ni selevkiylar erasidan oldin (Selevk (Salavk) erasi Bobilni Selevk bosib olgan vaqtdan – eski hisob bilan 312 yil), ya'ni er.av. 1292 yildan boshlaydi. SHundan keyin ular er. av. 1200 yillardan boshlab muqaddas “Avesto” va qadimgi O'rta Osiyo – Eron dostonlaridagi “turkiy

saltanat”ni bo`ysundirgan afsonaviy sarkarda Siyovush ibn Kaykovus xorazmshohlar sulolasiga asos solgan. Demak, Beruniyning so`zlariga qaraganda, X asrgacha hukmronlik qilgan buyuk xorazmshohlar sulolasining paydo bo`lishi er. av. XIII asr oxirlariga to`g`ri keladi. Uning ta`rificha, forslardan qabul qilgan yil hisobi “ularning (xorazmliklarning) mamlakatini idora etgan va shoh unvoniga ega bo`lgan Kayxisravlar sulolasidan chiqqan hukmronlik qilgan yillarga qarab” yuritilgan. Bu sulolaga mansub podsholardan Afrig` hukmronligiga qadar shunday bo`lib kelgan.

Ba`zi bir tadqiqotchilar Beruniy ma`lumotlariga asoslanib, tangada tasvirlangan siymo xorazmshohlar sulolasining asoschisi suvoriy tangri Siyovush desa, boshqalar bu tasvirda podsho-tangri berilgan, deydi.

So`ng suvoriy-tangri tasviri tamg`a bilan bir qatorda yetti asr mobaynida, ya`ni Xorazm tangasi zarb qilinishi tugagunga (milodning VII asri) qadar bu joylarda tarqalgan barcha tangalarda zarb etib kelingan, faqat tasvirning shakl-shamoyili o`zgarib turgan xolos.

O`rta Osiyo tangashunosligida uchragan bu ajoyib voqea bir suloladan kelib chiqqan xorazmshohlarining izdoshligi, qadimiy an`analarga sodikligidan dalolat berib turadi. Xorazm podsholari Bravik hamda Savushfanlarning kumush tangalari bundan oldinroq zarb etilgan tangalarda shakl jihati bilan, qalinligi bilan, shoh tasviri va yozuvlarning mazmuni, birmuncha zamonaviy zarb qilinish usuli bilan ajralib turadi. Savushfan tangalarining o`ng tomonida chetga qarab turgan, peshonasida yarim oy, o`ziga yarashikli toj kiygan, soqoli olingan shohning o`ta ta`sirchan tasviri berilgan. SHohning bo`ynida ikki qator marjon, boshi uzra tillaqosh tasmalari hilpirab turibdi.

Tangada shoh Savushfan nomi zikr etilgan so`g`d yozuvi bo`lib, uning tarjimasi: «Siyovushdek dongdor» — demakdir. Tanganing ters tomonqtsa xorazm suvoriylarining an`anaviy tasviri hamda «Siyovush podsho hazratlari» degan Xorazm tanga zarb qilish uslubiga xos yozuv bor. Xorazmshohlar tomonidan chiqarilgan so`nggi tangalarda arab yozuvlari paydo bo`lib, bu o`z o`rnida Xorazmda arab xalifalarining ta`siri kuchayganligi, so`nggi xorazmshohlardan biri islom diniga kirganligidan darak beradi.

Xorazmda shoh va suvoriy tasviri tushirilgan an`anaviy tangalarning zarb etilishi milodning VIII asri o`rtalarida tugallangan bo`lsa kerak.

Abu Rayhon Beruniy jahon ilm-fani taraqqiyotiga beqiyos darajada hissa qo`shgan buyuk qomusiy olim edi. Bu ulug` inson o`zi yashagan davrgacha sharq g`arb dunyosida yaratilgan ilmiy bilimlar va amaliy tajribalarni shunchaki o`zlashtiribgina qolmay, ularni yangi pog`onaga olib chiqishga qodir bo`ldi. Beruniyning ilmiy merosi yunon, rim, arabu ajam, hindu xitoy ilm fani yutuqlarini tahlil va tanqid qilish asosida har bir muammoga nisbatan olimning o`z mustaqil munosabati va xulosalari majmuidir. Shu sababli Beruniy asarlari hozirga qadar o`zining ilmiy qimmatini yo`qotmagan.

Abu Rayhon Beruniy ulkan olimgina bo`lib qolmay, fan tashkilotchisi sifatida ham tarixda o`chmas iz qoldirgan. Uning ilmiy tashkiliy faoliyati, ayniqsa, Ma`mun Akademiyasi nomi bilan mashhur bo`lgan «Majlisi ulamo»da xizmat qilgan paytida yaqqol namoyon bo`ldi. 1004-1017 yillar orasida Beruniy Xorazmda Ma`muniylar sulolasi bilan yaqin munosabatlarda bo`lgan. Nihoyat, 1009 yildan boshlab Gurganjdagil ilmiy markazga rahnomalik qilgan.

Beruniy ilmiy merosining katta qismi bizgacha yetib kelmagan. Uning 300 dan ortiq asarlari bo`lgan. Ulardan o`ndan birigina saqlangan. Ko`plab yo`qolgan asarlarining nomlari uning o`zi va izdoshlari tuzgan fixrist (bibliografik ro`yxat)larda saqlangan. Lekin bizgacha yetib kelgan asarlarining o`ziyoq olim salohiyatining beqiyosligiga ishonchli guvohdir.

Abu Rayhon Beruniy shug`ullanmagan fan sohasi qolmagan. Hamma sohalarda ham uning bilimlari naqadar keng va chuqur, ilmiy tahlillari kuchli va asosli, xulosalari yangi bo`lgan. Bu xususiyatlar Beruniyda qadimgi davrlardan yunon-rim va sharq entsiklopedizmining yuksak namunasi mujassamligidan dalolat edi.

Beruniy tarix, adabiyot, etnografiya va boshqa sohalarda ham ulkan asarlar yaratgan. Afsuski, fixristlarda nomi qayd etilgan ko`plab ijtimoiy-gumanitar, xususan, tarixga oid asarlari bizgacha yetib kelmagan. Ammo Beruniy tarix bilan qiziqqan paytida bir muammo mavjudligini chuqur anglagan. U ham bo`lsa turli xalqlarning tarixlarida vaqt hisobidagi tafovutlar, ularni maqbul tarzda

muvoftlashtirish masalasi edi. CHindan ham xotiraviy tarixlardan boshlab vaqt hisobi chalkashliklari u yoki bu voqea-hodisaning bo`lib o`tgan vaqtini aniqlash imkonini bermas edi. Bu ahvol tarixni zamon va sharoitdan uzilib qolishga olib kelardi. Bu haqda Beruniyning o`zi yozadi: «Adiblardan biri mendan (turli) xalqlar haqidagi tarixlar, ularning boshlanishlari, shahobchalari, ya`ni oylar va yillari ustida u tarix egalarining ixtiloflari va ularning sabablari va mashhur bayramlar va turli vaqtlar va turli yumushlar uchun belgilangan kunlar, millatlarning ba`zisi amal qilib, ba`zisi amal qilmaydigan boshqa marosimlar haqida so`radi....»¹.

Ushbu masala yuzasidan so`ragan kishiga javob berish haqida o`ylab ko`rgan Abu Rayhon Beruniy xronologiya haqida maxsus katta asar yaratishga bel bog`ladi. Bu paytda u qadimgi Girkaniya, o`rta asrlarda Jurjon hokimligi (hozirgi Eronning shimoli, Kaspiy dengizining janubida joylashgan Gilyon viloyati) hukmdori Qobus ibn Vashingir xizmatida edi. Zimmasiga olgan vazifaning mushkulligini salmoqlagach, Beruniy (u hali 25 yoshga yetmagan edi) birinchi galda ish usuli va uslubiyatini belgilab olish zarurligini anglab yetadi. CHunki u o`zigacha ma`lum xalqlar va elatlardagi tarixlarni, ya`ni vaqt hisobi an`analarini qiyosiy o`rganishi lozim edi. SHu bilan birga ularning umumiy mahrajga keltirish tafovutlarni hisoblashda «shak-shubhani butunlay yuvib tashlash uchun eng kuchli yordamchi»dir. Beruniyning bu so`zlari tadqiqot ob`ektini turli manbalardan bilish, qiyos qilish bilan birga bevosita tajribali yondoshuv usuliga qat`iy amal qilishga da`vat etadi. Xususan, taqvimiy tarixlarni, xronologik ma`lumotlarni tadqiq etishda u yoki bu an`analarni ularga amal qiluvchilar darajasida ishonch bilan bilish talabini olg`a suradi.

Masala ustida ish usuliga kelganda Beruniy aniq va lo`nda qilib rost ma`lumotlarni uydirma, yolg`ondan ajratish, rivoyat va xabarlarining tadqiq etilayotgan paytga yaqinroq mashhurini tanlash, so`ngra yaqinroq va mashhurrog`ini birin-ketin olishni tavsiya qiladi. Axborot to`plashda axborot egalaridan ma`lumot olishni ularning tuzatish mumkinlarini tuzatish, to`g`rilarini o`z holicha ishlatish yo`lini o`rgatadi. «SHunda, - deb yozadi Beruniy, - keltirilgan rivoyatlar haqiqatni

¹ Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – T.: Fan, 1968. – B. 40.

qidiruvchi va hikmatni sezuvchining boshqa rivoyatlar ustida ish yurgizishiga yordamchi va bizga muayassar bo'lmagan narsalarga erishishi uchun yo'lovchi bo'ladi».

Xulosa qilib aytish mumkinki, Beruniy ilmiy xolislik, ma'lumotlarni sinalganligi, ularning manba asoslari ishonchligi, tahlil va aqliy xulosalardan tashqari tajribaviy (eksperimental) ta'minlanganligi kabi ilmiy metodik hamda metodologik tamoyillarga suyanib ish olib borgan. Shu tufaylidirki, Beruniy ilmiy mulohaza va fikrlari bayonida, tanqidiy qarashlarida qat'iy, hatto arab tilli ilmiy bayon uslubida ba'zan murosasiz ohanglarda keskin ifodalar qo'llaydi. Bu xislat olimning ibratomuz xolisligidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Rayhon Beruniy. Osor ul-boqiya.
2. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar.
3. Meligaliyevich, Q. A. (2021). NEW UZBEKISTAN IN A NEW NEIGHBORHOOD RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(6), 12-19.
4. Qurbonov, A. M. (2022). SOME COMMENTS ON THE HISTORY OF THE CONSTRUCTION OF THE TEMPLES OF THE BRONZE AGE OF ANCIENT BACTRIA. *Builders Of The Future*, 2(02), 270-276.
5. Курбанов А. М. БРОНЗА ДАВРИ ИБОДАТХОНАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН АЛТАРЛАР //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2019. – №. 24.
6. Лившиц В.А. «Зорастрійский календарь». 5 кн.
7. Э. Биккерман. Хронология древнего мира. – М., 1975